

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PIC - UEM
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
ORIENTADOR: Prof. Dr. Francisco Nogueira Calmon Sobral
ALUNA: Júlia Guizardi

Interpolação Polinomial em \mathbb{R}^3

Relatório contendo os resultados finais do projeto de iniciação científica vinculado ao programa PIC-UEM.

Maringá, 30 de novembro de 2020

Sumário

Introdução	1
1 Interpolação Polinomial	2
Interpolação Polinomial	2
1.1 Definição de Interpolação	2
1.2 Existência e Unicidade	3
1.3 Definição do Polinômio Interpolador	5
2 Método de Newton	6
Método de Newton	6
2.1 Diferenças Divididas	6
2.2 Fórmula para o Polinômio de Newton	6
2.3 Exemplo	8
3 Erro na Interpolação Polinomial	10
Erro na Interpolação Polinomial	10
3.1 Erro na Interpolação por Newton	11
4 Aplicando os conceitos para \mathbb{R}^3	13
Aplicando os conceitos para \mathbb{R}^3	13
4.1 Passo a passo	13
4.2 Experimento das bactérias	15
5 Implementação	17
Implementação	17
5.1 Código	17
5.2 Exemplo	18
5.3 Testes	20
6 Conclusão	22

Conclusão	22
Referências Bibliográficas	23

Introdução

Nesse projeto, estudamos interpolação polinomial em \mathbb{R}^3 . A forma mais comum seria o cálculo com mais variáveis, entretanto, nessa pesquisa investimos em uma abordagem que difere da tradicional, focando em utilizar, apenas, conceitos de maximização de uma variável e Geometria Analítica.

No Capítulo 1 começamos o projeto estudando a parte mais básica: a interpolação polinomial e seu funcionamento. Optou-se pelo estudo da interpolação polinomial pelo método de Newton, como observa-se no Capítulo 2, assim sendo, concentrou-se os estudos para desvendar ao máximo a sua fórmula baseando-se em [3]. Após, no capítulo 3, estudamos do erro tendo [4] como apoio, para termos um preparo no desenvolvimento do algoritmo de otimização.

O objetivo, como dito, era levar a interpolação para \mathbb{R}^3 . Em vista disso, estudamos a translação e rotação de um ponto do espaço para um plano, de forma a eliminarmos uma das variáveis independentes. Feito isso, aprimoramos a estratégia para levar qualquer conjunto de pontos que formam um plano perpendicular ao plano xy , para o plano xz . Somente então, realizamos a interpolação com uma variável neste plano e assim, o processo inverso é feito já com os valores interpolados, como encontra-se no Capítulo 4.

Por fim, o algoritmo foi implementado em Julia, uma vez que em grande escala, era algo inviável de ser feito manualmente. Programamos o método como está no Capítulo 5, tal nos permitiu realizar experimentos numéricos que auxiliaram a aperfeiçoar e aprimorar o método a ponto de ser usado para sugerir novos experimentos na pesquisa do Artigo [2], e se tornar algo, de fato, excepcional.

Capítulo 1

Interpolação Polinomial

1.1 Definição de Interpolação

Primeiramente, devemos definir o que é interpolação:

Definição 1. Interpolar uma função f consiste em construir uma g , a priori escolhida em uma classe de funções, usando valores numéricos de f . A função g então, é usada para substituir f .

Definição 2. Definimos como pontos de apoio os valores numéricos $(x_1, f(x_1)), \dots, (x_n, f(x_n))$, os quais satisfazem $f(x_i) = g(x_i)$ para $i \in 1, \dots, n$.

Assim como pode ser observado na Figura 1.1.

Figura 1.1: Exemplo de Interpolação

Dando continuidade a definição, podemos ter o questionamento de qual seria o motivo para interpolar. Temos, então, duas razões principais:

- quando a função tem operações difíceis ou até impossíveis de serem calculadas;

o quando se conhece apenas valores numéricos, e não a função em si.

Por vez, o segundo tópico foi a motivação deste projeto.

Até então existem várias classes de funções que podem ser utilizadas ao realizar a interpolação, como funções exponenciais, funções trigonométricas e outras. Porém, a classe de função utilizada para interpolar nesta pesquisa foi a de funções polinomiais.

Portanto, devemos saber se tal polinômio interpolador de fato existe, e garantir sua unicidade.

1.2 Existência e Unicidade

Teorema 1.2.1. *Existe um único polinômio, de grau menor ou igual a $n - 1$, chamado $P_n(x)$, tal que para os pontos de apoio da forma $(x_1, f(x_1)), \dots, (x_n, f(x_n))$, desde que $x_i \neq x_j$, se $i \neq j$.*

Demonstração: Seja $P_n(x) = a_1 + a_2x + a_3x^2 + \dots + a_nx^{n-1}$. Para encontrar tal polinômio, basta saber os coeficientes a_1, a_2, \dots, a_n .

Tomando $f(x_k) = P_n(x_k)$, para $k = 1, \dots, n$, temos o seguinte sistema linear

$$S : \begin{cases} a_1 + a_2x_1 + a_3x_1^2 + \dots + a_nx_1^{n-1} = f(x_1) \\ \vdots \\ a_1 + a_2x_n + a_3x_n^2 + \dots + a_nx_n^{n-1} = f(x_n) \end{cases}$$

com n equações e n variáveis.

A partir deste sistema, podemos definir a matriz dos coeficientes como

$$A_n = \begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^{n-1} \end{bmatrix}$$

iremos mostrar que

$$\det(A_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i),$$

com $n \in \mathbb{N}$, e $x_i \neq x_j$, se $i \neq j$.

Faremos isso usando indução sobre n . Seja $n = 2$, o valor inicial, temos,

$$A_2 = \begin{bmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \end{bmatrix}$$

É simples ver que

$$\det(A_2) = x_2 - x_1 = \prod_{1 \leq i < j \leq 2} (x_j - x_i).$$

Agora, pelo método de indução, assumiremos que isto é válido para $n = t - 1$, e mostraremos que para $n = t$ também será.

Seja A_t a seguinte

$$A_t = \begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^t \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_t & x_t^2 & \cdots & x_t^t \end{bmatrix}$$

E vamos definir uma matriz auxiliar como

$$B = \begin{bmatrix} 1 & -x_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & -x_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Como B é uma matriz triangular inferior, concluímos que $\det(B) = 1$. Logo, ao multiplicarmos A por B , temos, como propriedade de multiplicação de matrizes, que $\det(A \cdot B) = \det(A)\det(B)$, e ainda, $\det(A \cdot B) = \det(A)$, assim

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & x_2 - x_1 & x_2(x_2 - x_1) & \cdots & x_2^{t-1}(x_2 - x_1) \\ \vdots & & & & \vdots \\ 1 & (x_t - x_1) & x_t(x_t - x_1) & \cdots & x_t^{t-1}(x_t - x_1) \end{bmatrix}.$$

Após aplicar o método de Chió para o cálculo de determinante de matrizes, temos

$$\det(A) = \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & x_2(x_2 - x_1) & \cdots & x_2^{t-1}(x_2 - x_1) \\ \vdots & & & \vdots \\ (x_t - x_1) & x_t(x_t - x_1) & \cdots & x_t^{t-1}(x_t - x_1) \end{vmatrix}.$$

Sabemos que ao multiplicar uma linha de uma matriz M qualquer por um escalar α , o determinante da nova matriz será $\alpha \det(M)$. Portanto,

$$\det(A) = (x_2 - x_1) \cdots (x_t - x_1) \begin{vmatrix} 1 & x_2 & \cdots & x_2^{t-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_t & \cdots & x_t^{t-1} \end{vmatrix}$$

Pela hipótese de indução sabemos que a proposição é válida para $t - 1$, conseqüentemente

$$\begin{vmatrix} 1 & x_2 & \cdots & x_2^{t-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_t & \cdots & x_t^{t-1} \end{vmatrix} = \prod_{2 \leq i < j \leq t} (x_j - x_i)$$

E então,

$$\det(A) = (x_2 - x_1) \cdots (x_t - x_1) \prod_{2 \leq i < j \leq t} (x_j - x_i).$$

Desta forma,

$$\det(A) = \prod_{1 \leq i < j \leq t} (x_j - x_i).$$

Sendo $i \neq j$, então $x_i \neq x_j$, logo, $x_i - x_j \neq 0, \forall i, j$ distintos, como resultado $\det(A) \neq 0$.

Como o determinante da matriz dos coeficientes do sistema S não é nulo, pela regra de Cramer, tal sistema é possível e determinado, admitindo solução única. Em vista disso, P_n existe e é único. ■

Com tais afirmações provadas, resta agora defini-lo.

1.3 Definição do Polinômio Interpolador

Definição 3. *Sejam $a, b \in \mathbb{N}$. Dados $(b+1)$ pontos de apoio, da forma $(x_a, f(x_a)), \dots, (x_{a+b}, f(x_{a+b}))$. Seja $P_{a, \dots, a+b}$ usado para denotar o polinômio de grau $< a + b$, com a propriedade*

$$P_{a, \dots, a+b}(x_k) = f(x_k), \text{ para } k = a, a + 1, \dots, a + b.$$

Esclarecido sua definição, vejamos agora um teorema que irá nos ajudar em demonstrações futuras.

Teorema 1.3.1. *Sejam $a, b \in \mathbb{N}$. Dados b pontos de apoio, da forma $(x_{a+1}, f(x_{a+1})), \dots, (x_{a+b}, f(x_{a+b}))$, o polinômio interpolador $P_{a+1, \dots, a+b}$, satisfaz a seguinte fórmula*

$$P_{a+1, \dots, a+b}(x) = \frac{(x - x_{a+1})P_{a+2, \dots, a+b}(x) - (x - x_{a+b})P_{a+1, \dots, a+b-1}}{x_{a+b} - x_{a+1}}. \quad (1.1)$$

Tanto a Definição 3 quanto a prova do Teorema 1.3.1 encontram-se em [4]. Constatado isso, avançaremos para a maneira de encontrar tal polinômio.

Capítulo 2

Método de Newton

A partir de agora, iremos trabalhar com o método de Newton. Contudo, para defini-lo, precisamos antes do conceito de Diferenças Divididas, que serão utilizadas para definir os coeficientes de um Polinômio Interpolador de Newton.

2.1 Diferenças Divididas

A definição 4 veio de [3].

Definição 4. *Seja $f(x)$ uma função tabelada em n pontos distintos, sendo x_1, \dots, x_n . Definimos as diferenças divididas por*

$$\begin{aligned} f[x_i] &= f(x_i) \\ f[x_i, x_{i+1}] &= \frac{f[x_{i+1}] - f[x_i]}{x_{i+1} - x_i} \\ f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}] &= \frac{f[x_{i+1}, x_{i+2}] - f[x_i, x_{i+1}]}{x_{i+2} - x_i} \\ &\vdots \\ f[x_i, \dots, x_n] &= \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_n] - f[x_i, \dots, x_{n-1}]}{x_n - x_i} \end{aligned}$$

2.2 Fórmula para o Polinômio de Newton

A seguir, no Teorema 2.2.1, enunciaremos um resultado preliminar que será utilizado para demonstrar a forma do Polinômio Interpolador de Newton. Este teorema garante a fatoração única de qualquer polinômio.

Tal demonstração encontra-se em [6].

Teorema 2.2.1. -Fatoração Única- *Todo polinômio não constante em uma variável e coeficientes reais se escreve de maneira única (a menos de ordem dos fatores) na forma*

$$P = c \cdot p_1 \cdots p_n$$

onde c denota uma constante e cada p_i é um polinômio irredutível mônico.

Teorema 2.2.2. Dados n pontos de apoio $(x_1, f(x_1)), \dots, (x_n, f(x_n)) \in \mathbb{R}^2$. O polinômio interpolador P é dado por

$$P(x) = f[x_1] + f[x_1, x_2](x - x_1) + \dots + f[x_1, \dots, x_n](x - x_1) \cdots (x - x_{n-1}).$$

Demonstração: Provaremos por indução sobre n .

Temos que, para $n = 1$, é verdade pois $P_1(x_1) = f[x_1] = f(x_1)$.

Assumiremos que isto é válido para $P_{1, \dots, n-1}$, o polinômio que interpola $n - 1$ pontos, sendo $(x_1, f(x_1)), \dots, (x_{n-1}, f(x_{n-1}))$.

Então, sejam dados n pontos, isto é $(x_1, f(x_1)), \dots, (x_{n-1}, f(x_{n-1})), (x_n, f(x_n))$, e seja P o polinômio interpolador destes pontos. Podemos ver por definição que,

$$P(x_k) = P_{1, \dots, n-1}(x_k) = f(x_k) \quad \text{para } k = 1, \dots, n - 1.$$

Logo,

$$P(x_k) - P_{1, \dots, n-1}(x_k) = 0 \quad \text{para } k = 1, \dots, n - 1.$$

E, como já foi visto, o polinômio interpolador é único, portanto, para $x \neq x_1, \dots, x_{n-1}$, definimos,

$$Q(x) = P(x) - P_{1, \dots, n-1}(x).$$

Sabemos que $Q(x)$ é um polinômio qualquer, com suas raízes iguais a x_1, \dots, x_{n-1} , por definição.

Sabemos também, pelo Teorema 2.2.1, que qualquer polinômio pode ser decomposto em fatores do primeiro grau, conseqüentemente

$$Q(x) = a(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1}),$$

e logo,

$$P(x) = P_{1, \dots, n-1}(x) + a(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1}). \tag{2.1}$$

Por outro lado, temos, por hipótese de indução,

$$\begin{aligned} P_{1, \dots, n-1}(x) &= f[x_1] + f[x_1, x_2](x - x_1) + \\ &\cdots + f[x_1, \dots, x_{n-1}](x - x_1) \cdots (x - x_{n-2}), \end{aligned} \tag{2.2}$$

sendo assim, devido a (2.1) e (2.2), resta mostrar que

$$a = f[x_1, \dots, x_n].$$

É sabido, pelo Teorema 1.3.1, que

$$P(x) = \frac{(x - x_1)P_{2,\dots,n}(x) - (x - x_n)P_{1,\dots,n-1}(x)}{x_n - x_1}. \quad (2.3)$$

Além disso, pela hipótese indutiva, podemos ver que o grau de $P_{1,\dots,n-1}$ é $n - 2$, de modo que o coeficiente dominante de tal polinômio é $f[x_1, \dots, x_{n-1}]$. O mesmo ocorre com $P_{2,\dots,n}$ onde o coeficiente dominante é $f[x_2, \dots, x_n]$.

Similarmente, temos a como coeficiente dominante de P , visto que acompanha $(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1})$, ou seja, termo com grau $n - 1$.

Mediante a isto e a (2.3) temos,

$$a = \frac{f[x_2, \dots, x_n] - f[x_1, \dots, x_{n-1}]}{x_n - x_1}.$$

Conseqüentemente, pela definição de diferença dividida, $a = f[x_1, \dots, x_n]$, completando a prova. ■

Feita a demonstração, iremos apresentar um exemplo para esclarecer sua aplicação.

2.3 Exemplo

Consideremos os seguintes valores de uma função f desconhecida: $(-1, 4)$, $(0, 1)$, $(2, -1)$, e queremos encontrar o polinômio interpolador para tais pontos de apoio de f .

Aplicando tais valores na fórmula de Newton temos:

$$P_3(x) = f[-1] + f[-1, 0](x - (-1)) + f[-1, 0, 2](x - (-1))(x - 0).$$

Resta agora calcularmos as diferenças divididas:

$$\begin{aligned} f[-1] &= 4 \\ f[-1, 0] &= \frac{1-4}{0-(-1)} = -3 \\ f[0, 2] &= \frac{-1-1}{2-0} = -1 \\ f[-1, 0, 2] &= \frac{f[0,2]-f[-1,0]}{2-(-1)} = \frac{-1+3}{2-(-1)} = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

Colocando na fórmula, temos:

$$P_3(x) = 4 - 3(x - (-1)) + \frac{2}{3}(x - (-1))(x - 0),$$

e por fim,

$$P_3(x) = \frac{2}{3}x^2 - \frac{7}{3}x + 1.$$

O gráfico de tal parábola pode ser visto na Figura 2.1.

Figura 2.1: Exemplo 2.3

Capítulo 3

Erro na Interpolação Polinomial

Neste capítulo, iremos tratar sobre o erro na interpolação, a importância de estudar o erro é devido a necessidade de sabermos o quão próximo P_n está de f . Podemos ver que ao aproximarmos uma função $f(x)$ por um polinômio interpolador de grau $n - 1$ dado a partir dos pontos de apoio, ocorre um erro da forma

$$E(x) = f(x_k) - P_n(x_k) \quad \text{para } k \text{ de } 1, \dots, n.$$

Antes de analisar o erro de fato, iremos apresentar alguns conceitos que serão usados mais pra frente.

Teorema 3.0.1. - Teorema de Rolle - Se f for contínua em $[a, b]$ e derivável em (a, b) e $f(a) = f(b)$, então existe pelo menos um $c \in (a, b)$, tal que $f'(c) = 0$.

A demonstração do teorema se encontra em [5].

Corolário 5. Seja f contínua em $[x_1, x_n]$ e derivável até a ordem $n - 1$ em (x_1, x_n) . Sejam x_1, x_2, \dots, x_n pontos de $[x_1, x_n]$, com $x_1 < x_2 < \dots < x_n$, e $f(x_1) = f(x_2) = \dots = f(x_n) = 0$. Então, existe ao menos um $\beta \in (x_1, x_n)$ tal que $f^{n-1}(\beta) = 0$.

A ideia intuitiva para tal demonstração segue pelo fato de f ter $n - 1$ zeros. Daí podemos aplicar o Teorema de Rolle 3.0.1 repetidas vezes de forma que

$$\begin{aligned} \forall \alpha \in \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}, \quad f'(\alpha) &= 0 \\ &\vdots \\ \forall \gamma \in \gamma_1, \dots, \gamma_{n-i}, \quad f^i(\gamma) &= 0 \\ &\vdots \\ \forall \beta \in \beta_1, \dots, \beta_{n-(n-1)} = \beta_1, \quad f^{n-1}(\beta) &= 0 \end{aligned}$$

Visto isso, temos o que é preciso para o próximo teorema.

Teorema 3.0.2. *Seja a função $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, diferenciável até a ordem n e seja o polinômio interpolador P_n tal que $P_n(x_k) = f(x_k)$ para $k = 1, \dots, n$. Então, para cada $\bar{x} \in [a, b]$, o erro é dado por*

$$f(\bar{x}) - P_n(\bar{x}) = \frac{\omega(\bar{x})f^n(\xi)}{n!}, \quad (3.1)$$

com $\xi = \xi(\bar{x}) \in [a, b]$ e $\omega(\bar{x}) := (\bar{x} - x_1) \cdots (\bar{x} - x_n)$.

Demonstração: Se $\bar{x} = x_k$ para algum k , então ambos os lados da equação 3.1 são iguais a zero. Agora, seja $\bar{x} \neq x_k$, e seja $\psi(x)$ definida por

$$\psi(x) := f(x) - P_n(x) - c\omega(x),$$

onde c é uma constante, escolhida de forma que $\psi(\bar{x}) = 0$. Assim, $\psi(x)$ será uma função auxiliar.

Desta forma, podemos ver que a função ψ tem, ao menos, $n + 1$ zeros distintos, sendo $x_1, \dots, x_n, \bar{x} \in [a, b]$.

Pelo Corolário 5 apresentado anteriormente, podemos ver que existe ao menos um zero, ξ , tal que $\xi \in [a, b]$ e $\psi^{(n)}(\xi) = 0$.

Além disso, como P_n é um polinômio de grau $n - 1$, temos que $P_n^{(n)} \equiv 0$. E $\omega^{(n)}(x) \equiv n!, \forall x$. Isso ocorre já que

$$\omega(x) = \prod_{i=1}^n (x - x_i).$$

Combinando os resultados encontrados, temos que, se

$$\psi(x) = f(x) - P_n(x) - c\omega(x),$$

então,

$$\psi^{(n)}(\xi) = f^{(n)}(\xi) - c(n!) = 0.$$

E ainda,

$$c = \frac{f^n(\xi)}{n!}.$$

Sabemos também que $\psi(\bar{x}) = 0$. E assim,

$$\psi(\bar{x}) = f(\bar{x}) - P_n(\bar{x}) - \frac{f^n(\xi)\omega(\bar{x})}{n!} = 0.$$

Logo,

$$f(\bar{x}) - P_n(\bar{x}) = \frac{f^n(\xi)\omega(\bar{x})}{n!}.$$

■

3.1 Erro na Interpolação por Newton

Com essa informação sobre o erro para qualquer interpolação polinomial, podemos trabalhar mais especificamente no erro dado pelo método de Newton.

Teorema 3.1.1. Usando a notação do Teorema 3.0.2, dados n pontos de apoio, o erro na interpolação polinomial pela fórmula de Newton, tem a seguinte representação

$$E(\bar{x}) = f(\bar{x}) - P_n(\bar{x}) = f[x_1, \dots, x_n, \bar{x}]\omega(\bar{x}),$$

para $\bar{x} \notin x_1, \dots, x_n$.

Demonstração: Considerando $x_{n+1} := \bar{x}$, e pelo Teorema da Fórmula de Newton 2.2.2, temos

$$P_{n+1}(x) = P_n(x) + f[x_1, \dots, x_n, \bar{x}]\omega(x).$$

Além disso, sabemos que $f(\bar{x}) = P_{n+1}(\bar{x})$, logo

$$E(\bar{x}) = f(\bar{x}) - P_n(\bar{x}) = P_n(x) + f[x_1, \dots, x_n, \bar{x}]\omega(x) - P_n(\bar{x})$$

$$E(\bar{x}) = f[x_1, \dots, x_n, \bar{x}]\omega(\bar{x}).$$

■

Corolário 6. Para a função $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, n vezes diferenciável, e os pontos de apoio $(x_1, f(x_1)), \dots, (x_n, f(x_n)), (\bar{x}, f(\bar{x}))$, existe $\xi \in [a, b]$,

$$f[x_1, \dots, x_n, \bar{x}] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}.$$

Demonstração: Para $n = 1$, $f[x_1] = f(x_1)$ por definição.

Para $n > 1$, comparamos o resultado do Teorema 3.1.1, com o resultado do Teorema do Erro 3.0.2, então

$$f[x_1, \dots, x_n, \bar{x}] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}.$$

■

Capítulo 4

Aplicando os conceitos para \mathbb{R}^3

Anteriormente, apresentamos o método de interpolação de Newton. Observa-se que as técnicas apresentadas contemplam apenas funções $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Já neste capítulo, apresentaremos uma possível técnica para trabalhar com funções $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$.

Para isso, encontramos pontos que formem um plano no espaço perpendicular ao plano xy , e realizamos algumas operações simples para ser possível fazer a interpolação. As operações tem como base [1].

4.1 Passo a passo

Para de fato aplicarmos a fórmula de Newton vista em 2.2.2, seja dado um conjunto de n pontos de apoio da forma

$$(x_1, y_1, f(x_1, y_1)), \dots, (x_n, y_n, f(x_n, y_n)),$$

adotamos os seguintes passos:

1. Definimos $D = \emptyset$, o conjunto de pontos de apoio para construir polinômios de Newton.
2. Selecionamos pontos de $(x_1, f(x_1)), \dots, (x_n, f(x_n))$ de três a três, sem repetição. Queremos verificar se tais pontos estão alinhados num plano qualquer da forma $ax + by + d = 0$, sendo a, b, d coeficientes em \mathbb{R} . Para isso calculamos o determinante da matriz:

$$\begin{pmatrix} x_i & y_i & 1 \\ x_j & y_j & 1 \\ x_k & y_k & 1 \end{pmatrix}$$

Caso seja aproximadamente 0, os três pontos estão alinhados no plano, e fazemos

$$D = D \cup \{(x_i, y_i), (x_j, y_j), (x_k, y_k)\}$$

e teremos um polinômio interpolador de grau ≤ 2 .

Caso contrário, teremos 3 polinômios de grau 1, e

$$D = D \cup \{(x_i, y_i), (x_j, y_j)\} \cup \{(x_i, y_i), (x_k, y_k)\} \cup \{(x_j, y_k), (x_k, y_k)\}.$$

3. Para cada elemento de D criamos um vetor $\vec{v} = (x_j - x_i, y_j - y_i)$.

Transladamos o primeiro ponto até que a projeção dele no plano xy esteja na origem, e todos os outros de semelhante modo.

$$\begin{pmatrix} x'_i = x_i - x_i = 0 & y'_i = y_i - y_i = 0 & z_i \\ x'_j = x_j - x_i & y'_j = y_j - y_i & z_j \\ x'_k = x_k - x_i & y'_k = y_k - y_i & z_k \end{pmatrix}$$

Não alteramos as coordenadas z_n uma vez que estamos pensando apenas na projeção para o eixo xy .

Além disso, é válido lembrar que nem sempre teremos a terceira coordenada, isso irá depender do elemento de D que for usado.

4. Neste momento, rotacionamos os pontos para o plano xz . Para isso precisamos que $y_n = 0$. Calculamos a norma de cada ponto e colocamos na coordenada x , desta forma, rotacionamos o ponto sem perda de valor.

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & f(x_i, y_i) \\ \sqrt{(x'_j)^2 + (y'_j)^2} & 0 & f(x_j, y_j) \\ \sqrt{(x'_k)^2 + (y'_k)^2} & 0 & f(x_k, y_k) \end{pmatrix}$$

Conseqüentemente, teremos, na 1ª coluna, duas variáveis armazenadas.

5. Sendo assim, novos pontos de apoio serão definidos por:

$$(0, f(x_i, y_i)), (\sqrt{(x'_j)^2 + (y'_j)^2}, f(x_j, y_j)), (\sqrt{(x'_k)^2 + (y'_k)^2}, f(x_k, y_k)).$$

Realizamos, agora, a interpolação como de costume, seguindo a fórmula de Newton e encontrando P_3 ou P_2 .

Encontramos uma parábola, ou uma reta. Porém, ambas são apenas um conjunto de pontos da forma:

$$\begin{pmatrix} t_1 & 0 & P(t_1) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ t_n & 0 & P(t_n) \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix},$$

onde t_i é um parâmetro.

Mediante a isto, devemos voltar tais pontos para o plano inicial.

6. Usaremos o vetor $\vec{v} = (x_j - x_i, y_j - y_i)$ para encontrar o ângulo α entre o plano inicial e o plano xz . De modo que

$$|\vec{v}| = \sqrt{(x_j - x_i)^2 + (y_j - y_i)^2}$$

$$\cos(\alpha) = \frac{x_j - x_i}{|\vec{v}|}$$

$$\text{sen}(\alpha) = \frac{y_j - y_i}{|\vec{v}|}.$$

7. Agora, para rotacionarmos os pontos basta multiplicar pelo *seno* e *coseno*, tal que:

$$\begin{pmatrix} t_1 \cdot \cos(\alpha) & t_1 \cdot \sin(\alpha) & P(t_1) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ t_n \cdot \cos(\alpha) & t_n \cdot \sin(\alpha) & P(t_n) \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix}.$$

Voltamos os pontos para o plano inicial já com a interpolação, e assim, temos uma curva no \mathbb{R}^3 .

Visto o método, discutiremos sobre seu resultado em um experimento específico.

4.2 Experimento das bactérias

Foi realizado um experimento com bactérias encontrado em [2], no qual o objetivo era encontrar o tempo e a temperatura que maximizavam a proliferação de bactérias, ou seja, temos duas variáveis.

Foram realizados experimentos em laboratório, em pontos que foram dados por uma técnica denominada "Delineamento Experimental", e foi obtido tais valores:

Temperatura	Tempo	Bactérias
7	4	1.08
13	1.2	1.58
13	6.8	4.61
27	0	0.26
27	4	6.9
27	8.6	13
41	1.2	5.89
41	6.8	6.7
47	4	6.15
27	4	6.69
27	4	6.8

Com eles, usamos os programas para agrupar pontos que formam um plano perpendicular ao plano xy de três em três, ou dois em dois, e encontramos o polinômio interpolador, como visto na Seção 4.1. Após disso, encontramos o máximo de cada um para achar possíveis maximizadores e sugerir experimentos futuros.

Neste caso, as três sugestões maximizadas para o experimento são

Temperatura	Tempo	Bactérias
51.7	2.11714	10.1929
45.1176	8.8	8.59412
51.7	7.68118	8.46865

Era importante que os valores obtidos estivessem dentro uma porcentagem aumentada do limitante superior e diminuída do limitante inferior de cada coordenada do conjunto.

Plotamos os polinômios e os máximos e obtivemos a seguinte Figura 4.2.

Figura 4.1: temperatura x tempo x bactérias

Capítulo 5

Implementação

É possível perceber que como não encontramos os coeficientes de um polinômio, e sim um conjunto infinito de pontos que satisfazem uma regra, não é possível realizar tais contas manualmente. Para isso, foi implementado um conjunto de programas.

Começamos encontrando todas as combinações possíveis e realizando as interpolações. Depois, consideramos uma porcentagem dos pontos encontrados como candidatos a bons pontos de experimentos para saber os aumentos e diminuições máximos que as coordenadas x e y podem ter.

Ademais, o programa cria uma região de confiança para a maximização. Ao avaliarmos o erro no Teorema 3.1, percebemos que quanto mais próximos os pontos de apoio, menor o erro obtido, assim, diminuimos a região de confiança buscando uma mais eficiente maximização. Para tal, a cada iteração, ao não encontrar um valor melhor, o programa diminui a região até alcançar o tamanho dado como entrada.

5.1 Código

Tais programas recebem uma matriz com os pontos de apoio.

Primeiramente, devemos pensar num certo limitante a ser cumprido, visto que estamos trabalhando com experimentos reais, onde muitas vezes existem motivos para não ir passar dos valores já testados. Chamaremos estes limites de caixa. A caixa será calculada a partir dos limitantes superiores e inferiores de x e y , e um pequeno acréscimo proporcional.

Depois, com tais limitantes superiores e inferiores podemos definir a largura e o comprimento da caixa.

Encontramos o ponto com maior valor de z , e criamos a caixa ao redor dele. Após isso, usamos o método já descrito na Seção 4.1, para achar novos valores para o experimento e aumentar a matriz de pontos de apoio.

A partir daí, procuramos o melhor ponto e excluimos os pontos mais distantes de tal.

Repetimos esse processo e para cada iteração, se o melhor ponto se mantém, diminuimos a caixa, até que esteja do tamanho solicitado.

5.2 Exemplo

Para ficar mais claro o funcionamento do código, iremos apresentar um exemplo com a Função de Booth 5.1.

$$f(x, y) = -((x + 2y - 7)^2 + (2x + y - 5)^2). \quad (5.1)$$

Colocamos uma matriz com alguns valores da forma $x, y, f(x, y)$:

$$\begin{pmatrix} 5.99 & 8.01 & -450.0 \\ 13.01 & 2.75 & -697.493 \\ 4.59 & 5.89 & -189.202 \\ 13.42 & 4.65 & -948.839 \\ 9.56 & 8.49 & -893.024 \\ 5.1 & 3.62 & -106.308 \\ 12.88 & 6.17 & -1048.35 \\ 10.08 & 1.13 & -293.88 \\ 9.79 & 5.16 & -561.54 \end{pmatrix}$$

Com essa matriz, pedindo uma região de confiança de 1×1 , e exigindo que o programa tenha apenas uma iteração, o melhor ponto encontrado é

$$(4.5722, 1.0169, -26.7968),$$

representado na Figura 5.2 do plano xy , pelo ponto em vermelho. Já os pontos em verde são os pontos de apoio utilizados.

Figura 5.1: Função de Booth - Primeira iteração

Após mais uma iteração, o programa encontra

$$(3.7179, 0.9885, -13.4292),$$

o novo melhor valor é colocado na imagem como o novo ponto em vermelho. E como temos um

novo melhor ponto, o tamanho da caixa não se altera.

Figura 5.2: Função de Booth - Segunda iteração

Na terceira iteração, é retornado como melhor ponto

$$(3.3461, 0.9918, -9.9937),$$

e a figura 5.2.

Figura 5.3: Função de Booth - Terceira iteração

Por fim, na quarta iteração o ponto maximizado

$$(3.0114, 1.3395, -7.2961),$$

é encontrado, e mantido nas próximas iterações, fazendo com que a região de confiança diminua. O programa para quando ela chega no tamanho solicitado ou num valor máximo de iterações também fornecido pelo usuário.

Figura 5.4: Otimização da Função de Booth

5.3 Testes

Finalmente, na Tabela 5.2, vamos expôr alguns resultados retornados pelo conjunto de programas quando maximizamos funções conhecidas. Para esses experimentos foi usada uma margem de $\alpha = 0, 1$, tanto para o aumento quanto diminuição dos nossos limitantes superiores e inferiores. Além disso, a cada iteração usamos $q = 3$, para excluir os três piores pontos e inserir os três novos melhores na matriz de pontos de apoio. E ainda, solicitamos uma região de confiança com tamanho 1×1 .

As matrizes A , B e C foram utilizadas como pontos de apoio, e a terceira coluna foi acrescentada de acordo com o resultado da função escolhida.

$$A = \begin{pmatrix} 5.99 & 8.01 \\ 13.01 & 2.75 \\ 4.59 & 5.89 \\ 13.42 & 4.65 \\ 9.56 & 8.49 \\ 5.1 & 3.62 \\ 12.88 & 6.17 \\ 10.08 & 1.13 \\ 9.79 & 5.16 \end{pmatrix} \quad
 B = \begin{pmatrix} 3.0 & 2.0 \\ 7.95 & 1.56 \\ -2.91 & 2.53 \\ 6.48 & 3.33 \\ -3.8 & -0.6 \\ 4.86 & 4.27 \\ -1.84 & -3.91 \\ 2.46 & -5.36 \\ 3.2 & 4.72 \end{pmatrix} \quad
 C = \begin{pmatrix} 3.5 & 2.5 \\ 7.95 & 1.56 \\ -2.91 & 2.53 \\ 6.48 & 3.33 \\ -3.8 & -0.6 \\ 4.86 & 4.27 \\ -1.84 & -3.91 \\ 2.46 & -5.36 \\ 3.2 & 4.72 \end{pmatrix}$$

As funções exploradas estão listadas na Tabela 5.1.

Função	f(x,y)	Máximo
Himmelblau	$-((x^2 + y - 11)^2 + (x + y^2 - 7)^2)$	$f(3, 2) = 0$
Matyas	$-(0.26(x^2 + y^2) - 0.48xy)$	$f(0, 0) = 0$
Booth	$-((x + 2y - 7)^2 + (2x + y - 5)^2)$	$f(1, 3) = 0$
Beale	$-((1.5 - x + xy)^2 + (2.25 - x + xy^2)^2 + (2.625 - x + xy^3)^2)$	$f(3, 0.5) = 0$
Three-hump camel	$-(2x^2 - 1.05x^4 + \frac{x^6}{6} + xy + y^2)$	$f(0, 0) = 0$
Bukin	$-(100\sqrt{ y - 0.01x^2 } + 0.01 x + 10)$	$f(-10, 1) = 0$

Tabela 5.1: Funções de teste e seus respectivos máximos

Ressalteamos que, embora o programa tenha sido desenvolvido para experimentos laboratoriais, para testar o funcionamento do algoritmo usamos funções numéricas conhecidas para simulações. Portanto, cada vez que fornecemos novos valores para x, y é equivalente a um novo experimento solicitado ao pesquisador.

Função	Matriz com Pontos de Apoio	Valor encontrado	Tempo	Iteração
Himmelblau	C	-2.91, 2.53, -12.3137	0.3917	6
Matyas	A	5.1, 3.62, -1.3079	0.1691	10
Booth	A	3.0114, 1.3395, -7.2961	0.2230	14
Beale	B	3.3518, 0.9114, -7.5585	0.0701	13
Three-hump camel	B	0, 0, 0	0.1306	17
Bukin	B	0.0, 0.0, -0.1	0.0683	12

Tabela 5.2: Resultados encontrados com o programa

Observemos na Tabela 5.2 que ao otimizar a Função de Himmelblau o programa obteve um resultado distante do máximo real, porém ao solicitar uma região de confiança menor com lados 1.0^{-6} , e considerarmos $q = 6$, em 77 iterações, obtemos como valor otimizado

$$(-2.7702, 3.147507089463178, -0.0505),$$

e portanto uma solução melhorada.

Bem como, na Função de Booth, para $q = 2$, em 21 iterações o programa retorna uma sugestão mais próxima do ponto de máximo real da função, sendo

$$(1.2374, 2.6556, -0.2206).$$

E também, com $q = 4$ na Função de Beale, obtemos

$$(3.8675, 0.6644, -0.0606)$$

em apenas 16 iterações.

Já para as funções de Matyas, Three-hump camel e Bukin os resultados otimizados encontram-se próximos as soluções reais, em específico, na Função de Three-hump camel foi possível encontrar, de fato, o ponto de máximo.

Capítulo 6

Conclusão

O projeto tinha como objetivo conseguir interpolar funções em \mathbb{R}^3 , através de um método inovador, utilizando de noções básicas de \mathbb{R}^2 , e por consequência, implementá-las em um código, com o objetivo de operar pesquisas laboratoriais.

Para isso, abordamos conceitos básicos de interpolação polinomial, os quais nos levaram a optar por um único método para calculá-lo, no caso, o método de Newton. Ainda estudamos os possíveis erros de qualquer polinômio interpolador, bem como pelo polinômio de Newton.

Depois, criamos um meio de levar os conhecimentos adquiridos até então para o \mathbb{R}^3 , com conhecimentos de Geometria Analítica, e também vimos a implementação de tal ideia em um conjunto de programas para facilitar a otimização. Além disso, foram feitos experimentos com funções numéricas conhecidas para avaliar o bom funcionamento do método com apenas poucas sugestões para novos experimentos, e, de fato, encontrar valores a serem sugeridos em experimentos reais.

Uma vez que o trabalho foi concluído, resta a pergunta para pesquisas futuras: como levar os conhecimentos adquiridos em \mathbb{R}^2 para o \mathbb{R}^n ? Além disso, aprimorar os conhecimentos para garantir que sejam vantajosos aos experimentos e comprovar a convergência da técnica para soluções.

Referências Bibliográficas

- [1] BOULOS, P., AND DE CAMARGO, I. Geometria analítica. *CEP 4533* (1987), 004.
- [2] DE CASTRO, M. R., DA SILVA FERNANDES, M., KABUKI, D. Y., AND KUAYE, A. Y. Biofilm formation on stainless steel as a function of time and temperature and control through sanitizers. *International dairy journal 68* (2017), 9–16.
- [3] RUGGIERO, M. A. G., AND LOPES, V. L. D. R. *Cálculo numérico: aspectos teóricos e computacionais*. Makron Books do Brasil, 1997.
- [4] SHIMAKAWA, K., AND PLATO, R. *Concise numerical mathematics*. No. 57. American Mathematical Soc., 2003.
- [5] STEWART, J., AND ROMO, J. H. *Cálculo*. Pioneira Thomson Learning, 2006.
- [6] VAINSENER, I. *Introdução às curvas algébricas planas*. Instituto de Matemática Pura e Aplicada, 1996.

Anexo

No presente anexo, disponibilizamos todos os códigos citados no Capítulo 5. A linguagem de programação Julia porém, permite letras gregas e aceita α , e aqui utilizamos o comando `\alpha`, para representá-lo.

Esta função calcula as diferenças divididas.

```
1 function dif_div(X,Y)
2   n = length(X)
3   m = length(Y)
4   F = zeros(m,m)
5   if n != m
6     return 0
7   else
8     for i = 1 : m
9       F[i,1] = Y[i]
10    end
11   for i = 1 : n
12     for j = 2 : i
13       if i <= j
14         F[i,j] = (F[i,j-1] - F[i-1,j-1]) / (X[j] - X[j-i+1])
15       else
16         F[i,j] = (F[i,j-1] - F[i-1,j-1]) / (X[i] - X[i-j+1])
17       end
18     end
19   end
20 end
21 return F
22 end
```

Essa função interpola pontos que formam um plano ou uma reta em \mathbb{R}^3 .

```
function interpola(A)
2 n, c = size(A)
3 A1 = copy(A)
4 ax = A1[1, 1]
5 ay = A1[1, 2]
6 vx = A1[2, 1] - ax
7 vy = A1[2, 2] - ay
8 for i = 1 : n
9   A1[i, 1] = A1[i, 1] - ax
```

```

10     A1[i, 2] = A1[i, 2] - ay
    end
12     for i = 1 : n
        A1[i, 1] = sqrt((A1[i, 1]^2) + (A1[i, 2]^2))
14     end
X = A1[:, 1]
16 F = dif_div(X, A1[:, 3])
return (t) ->
18     begin
        s = 0.0
20     p = 1.0
        for i = 2 : n
22             p = p * (t - X[i-1])
                s = s + F[i,i] * p
24         end
P = s + F[1,1]
26 norma_v = sqrt(vx^2 + vy^2)
        cosa = vx / norma_v
28        sena = vy / norma_v
return (t * cosa + ax, t * sena + ay, P)
30    end
end

```

Essa função encontra o vértice da parábola e o coeficiente que define a concavidade.

```

1 vertice(A) =
    begin
3     n, c = size(A)
        A_1 = copy(A)
5     X = zeros(n)
        Y = zeros(n)
7     ax = A_1[1, 1]
        ay = A_1[1, 2]
9     for i = 1 : n
        A_1[i, 1] = A_1[i, 1] - ax
11        A_1[i, 2] = A_1[i, 2] - ay
        end
13    for i = 1 : n
        A_1[i, 1] = sqrt((A_1[i, 1]^2) + (A_1[i, 2]^2))
15    end
X = A_1[:, 1]
17 Y = A_1[:, 3]
F = dif_div(X, Y)
19 t = (- F[2, 2] + F[3, 3] * (X[1] + X[2])) / (2 * F[3, 3])
return t, F[3,3]
21 end

```

Essa função cria uma matriz com todas as combinações de pontos possíveis e uma coluna extra usada como verificador.

```
1 cria_matriz(n)=
begin
3 m = Int((n * (n - 1) * ((n - 2) + 3)) / 6)
M = ones(Int, m, 4)
5 l = 1
   for i = 1 : n - 1
7       for j = i + 1 : n
           for k = j + 1 : n
9               M[l, 1] = i
               M[l, 2] = j
11              M[l, 3] = k
               l = l + 1
13           end
               M[l, 1] = i
15              M[l, 2] = j
               M[l, 3] = 0
17              l = l + 1
           end
19       end
   return M
21 end
```

Essa função zera o verificador quando acionada.

```
1 zera(M, i, j, k)=
begin
3 n, c = size(M)
   for l = 1 : n
5       if M[l, 1] == i && M[l, 2] == j && M[l, 3] == k
               M[l, 4] = 0
7           end
           end
9       end
```

Essa função decide quais pontos formam um plano, e dos que sobram, quais formam retas.

```
1 agrupa_pontos(A)=
begin
3 n, c = size(A)
M = cria_matriz(n)
5   for i = 1 : n - 1
       for j = i + 1 : n
7           for k = j + 1 : n
               determinante = A[i, 1] * A[j, 2] + A[k, 2] * A[j, 1] + A[i, 2] * A[k, 1]
               -
```

```

9          (A[j, 2] * A[k, 1] + A[i, 2] * A[j, 1] + A[i, 1] * A[k, 2])
10         if abs(determinante) <= 1.0e-3
11             zera(M, i, j, 0)
12             zera(M, i, k, 0)
13             zera(M, j, k, 0)
14         else
15             zera(M, i, j, k)
16         end
17         normal = sqrt((A[i, 1] - A[j, 1]) ^ 2 + (A[i, 2] - A[j, 2]) ^ 2)
18         norma2 = sqrt((A[i, 1] - A[k, 1]) ^ 2 + (A[i, 2] - A[k, 2]) ^ 2)
19         norma3 = sqrt((A[k, 1] - A[j, 1]) ^ 2 + (A[k, 2] - A[j, 2]) ^ 2)
20         if abs(normal) <= 1.0e-8 || abs(norma2) <= 1.0e-8 || abs(norma3) <= 1.0e
21             -8
22             zera(M, i, j, 0)
23             zera(M, i, k, 0)
24             zera(M, j, k, 0)
25             zera(M, i, j, k)
26         end
27     end
28 end
29 return M
end

```

Essa função cria limitantes inferiores e superiores para x e y .

```

1 laterais(A, \alpha) =
2 begin
3     n, c = size(A)
4     x_max = x_min = A[1, 1]
5     y_max = y_min = A[1, 2]
6     for i = 2 : n
7         if A[i, 1] > x_max
8             x_max = A[i, 1]
9         end
10        if A[i, 1] < x_min
11            x_min = A[i, 1]
12        end
13        if A[i, 2] > y_max
14            y_max = A[i, 2]
15        end
16        if A[i, 2] < y_min
17            y_min = A[i, 2]
18        end
19    end
20    return x_max * (1 + \alpha), y_max * (1 + \alpha), x_min * (1 - \alpha), y_min
21        * (1 - \alpha)
22 end

```

Essa função serve apenas como apoio para as três funções seguintes.

```

1 auxiliar(i, M, a, A, xmax, ymax, xmin, ymin)=
begin
3 a = A[[M[i, 1], M[i, 2]], :]
t_v, c = 0, 0
5 if M[i, 3] != 0
    a = A[[M[i, 1], M[i, 2], M[i, 3]], :]
7     t_v, c = vertice_quad(a)
    end
9 P = interpola(a)
norma_v = sqrt((a[2, 1] - a[1, 1]) ^ 2 + (a[2, 2] - a[1, 2]) ^ 2)
11 vet = [a[2, 1] - a[1, 1], a[2, 2] - a[1, 2]]
cost = (a[2, 1] - a[1, 1]) / norma_v
13 sent = (a[2, 2] - a[1, 2]) / norma_v
    if abs(cost) <= 1.0e-8
15        t_ymax = (ymax - a[1, 2]) / sent
            t_ymin = (ymin - a[1, 2]) / sent
17        T = [0, min(t_ymax, t_ymin), max(t_ymax, t_ymin), 0]
    else
19        if abs(sent) <= 1.0e-8
            t_xmax = (xmax - a[1, 1]) / cost
21            t_xmin = (xmin - a[1, 1]) / cost
            T = [0, min(t_xmax, t_xmin), max(t_xmax, t_xmin), 0]
23        else
            t_xmax = (xmax - a[1, 1]) / cost
25            t_ymax = (ymax - a[1, 2]) / sent
            t_xmin = (xmin - a[1, 1]) / cost
27            t_ymin = (ymin - a[1, 2]) / sent
            T = [t_xmax, t_ymax, t_xmin, t_ymin]
29            T = sort(T)
        end
31    end
d = P(T[2])
33 if (P(T[3])[3]) > (P(T[2])[3])
    d = P(T[3])
35 end
if t_v > T[2] && t_v < T[3] && (P(t_v)[3]) > d[3]
37    d = P(t_v)
end
39 return d, T, P
end

```

Essa função desenha os pontos de máximo e suas parábolas e retas em \mathbb{R}^3 .

```
desenha(A, \alpha)=
```

```

2 begin
M = agrupa_pontos(A)
4 n, cl = size(M)
xmax, ymax, xmin, ymin = laterais(A, \alpha)
6 a = 0
   for i = 1 : n
8       if M[i, 4] == 0
           continue
10      end
d, T, P = auxiliar(i, M, a, A, xmax, ymax, xmin, ymin)
12 PyPlot.gca(projection="3d")
PyPlot.plot([d[1]], [d[2]], zs = [d[3]], "go")
14 t = T[2] : 0.1 : T[3]
pontos = P.(t)
16 vetor = zeros(length(pontos), 3)
   for j = 1 : length(pontos)
18       p = pontos[j]
           vetor[j, 1] = p[1]
20       vetor[j, 2] = p[2]
           vetor[j, 3] = p[3]
22   end
PyPlot.plot(vetor[:, 1], vetor[:, 2], zs=vetor[:, 3], "-")
24 end
end

```

Essa função desenha os máximos no plano xy .

```

1 desenha_plano(A, funcao, \alpha)=
begin
3 M = agrupa_pontos(A)
n, cl = size(M)
5 xmax, ymax, xmin, ymin = laterais(A, \alpha)
a = 0
7   for i = 1 : n
           if M[i, 4] == 0
9               continue
           end
11       d, T, P = auxiliar(i, M, a, A, xmax, ymax, xmin, ymin)
PyPlot.plot([d[1]], [d[2]], "go")
13   end
PyPlot.plot([A[:, 1]], [A[:, 2]], "b+")
15   x = [xmin : 0.1 : xmax]
           y = [ymin : 0.1 : ymax]
17   z = zeros(length(x), length(y))
   for j = 1 : length(y)
19       for k = 1 : length(x)
           z[j, k] = funcao(x[j], y[k])
21       end
   end

```

```

end
23 PyPlot.contourf(x, y, z, cmap=PyPlot.cm.Greens)
end

```

Essa função sugere q valores para serem experimentados.

```

sugest_max(A, \alpha, q)=
2 begin
M = agrupa_pontos(A)
4 n, cl = size(M)
xmax, ymax, xmin, ymin = laterais(A, \alpha)
6 a = 0
maximos = zeros(n, 3)
8 Q = zeros(q, 3)
for i = 1 : n
10     if M[i, 4] == 0
        continue
12     end
d, T, P = auxiliar(i, M, a, A, xmax, ymax, xmin, ymin)
14     maximos[i, 1] = d[1]
        maximos[i, 2] = d[2]
16     maximos[i, 3] = d[3]
end
18 n, g = size(maximos)
u = zeros(3)
20 for k = 1 : n
for j = k + 1 : n
22     if maximos[j, 3] <= maximos[k, 3]
        u[:] = maximos[k, :]
24     maximos[k, :] = maximos[j, :]
        maximos[j, :] = u[:]
26     end
end
28 end
while q > 0
30     Q[q, :] = maximos[n - q + 1, :]
        q = q - 1
32 end
return Q
34 end

```

Por fim, essa função encontra novas sugestões de experimentos e com tais resultados calcula a interpolação novamente, até atingir o limite de iterações ou o tamanho da região de confiança.

```

regiao_de_confianca(A, \alpha, q, tamanho_regiao, maxiter, funcao)=
2 begin
a = time()

```

```

4 A1 = copy(A)
  xmax, ymax, xmin, ymin = laterais(A, \alpha)
6 comprimento_caixa = xmax - xmin
  largura_caixa = ymax - ymin
8 m, g = size(A1)
  melhor_ponto = zeros(3)
10 melhor_ponto = A1[1, :]
   for k = 2 : m
12     if melhor_ponto[3] <= A1[k, 3]
       melhor_ponto[:] = A1[k, :]
14     end
   end
16 count = 0
   while (largura_caixa > tamanho_regiao) && (comprimento_caixa > tamanho_regiao)
       && (count < maxiter)
18     n, c = size(A1)
       q = q
20     A_otm = zeros(n + q, c)
       A_nova = sugest_max(A1, \alpha, q)
22     for i = 1 : n + q
         if i <= n
24           A_otm[i, :] = A1[i, :]
           elseif i > n
26           A_otm[i, :] = A_nova[i - n, :]
           A_otm[i, 3] = funcao(A_otm[i, 1], A_otm[i, 2])
28         end
       end
30     A1 = copy(A_otm)
   m, g = size(A1)
32   melhor_ponto2 = zeros(3)
   melhor_ponto2 = A1[1, :]
34   for k = 2 : m
     if melhor_ponto2[3] <= A1[k, 3]
36       melhor_ponto2[:] = A1[k, :]
     end
38   end
   if abs(melhor_ponto2[3] - melhor_ponto[3]) <= 1.0e-3
       comprimento_caixa = comprimento_caixa * (1 - 2 * \alpha)
       largura_caixa = largura_caixa * (1 - 2 * \alpha)
42   elseif melhor_ponto[3] < melhor_ponto2[3]
       melhor_ponto = melhor_ponto2
44   end
   xmax = melhor_ponto[1] + (comprimento_caixa / 2)
46   xmin = melhor_ponto[1] - (comprimento_caixa / 2)
   ymax = melhor_ponto[2] + (largura_caixa / 2)
48   ymin = melhor_ponto[2] - (largura_caixa / 2)
   m, g = size(A1)
50   norma = zeros(m, 4)
   for j = 1 : m

```

```

52     norma[j, 1] = A1[j, 1]
53     norma[j, 2] = A1[j, 2]
54     norma[j, 3] = A1[j, 3]
55     norma[j, 4] = sqrt((A1[j, 1] - melhor_ponto[1]) ^ 2 + (A1[j, 2] -
56         melhor_ponto[2]) ^ 2)
57 end
58 m, g = size(norma)
59 u = zeros(4)
60 A1 = zeros(m - q, 3)
61 for k = 1 : m
62     for j = k + 1 : m
63         if norma[j, 4] <= norma[k, 4]
64             u[:] = norma[k, :]
65             norma[k, :] = norma[j, :]
66             norma[j, :] = u[:]
67         end
68     end
69 end
70 for i = 1 : m - q
71     A1[i, 1] = norma[i, 1]
72     A1[i, 2] = norma[i, 2]
73     A1[i, 3] = norma[i, 3]
74 end
75 count = count + 1
76 axis("equal")
77 PyPlot.plot([A1[1, 1]], [A1[1, 2]], "ro")
78 end
79 b = time()
80 matplotlib.pyplot.vlines(xmin, ymin, ymax)
81 matplotlib.pyplot.hlines(ymin, xmin, xmax)
82 matplotlib.pyplot.vlines(xmax, ymin, ymax)
83 matplotlib.pyplot.hlines(ymax, xmin, xmax)
84 PyPlot.plot([A1[:, 1]], [A1[:, 2]], "g+")
85 return b - a, count, melhor_ponto
86 end

```